

BALX O‘ZBEK SHEVASIDA UNDOSHLARNING O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476296>

Salih Parvin

Anotatsiya: *Bu maqolada Balx- Afg‘oniston o‘zbek shevasidagi undoshlarning shevalik tarkibi, undoshlarning talaffuzdagi to‘liq, noto‘liq va murakkab o‘xshashlikka asoslangan fonetik o‘zgarishlari, noo‘xshashlik va qo‘sh undoshlilik hodisalri tahlil qilingan.*

Tayanch so‘zlar: *Balx o‘zbek shevasi, tovush, fonema, undosh fonema, to‘liq o‘xshashlik, qisman o‘xshashlik.*

Balx Afg‘onistonning shimolida joylashgan markaziy va muhim uzoq tarixga ega bo‘lgan viloyatlaridan biridir. Ushbu viloyatda boshqa shaharlar singari o‘zbeklar deyarli 20%ni tashkil etadi. Bu shevadagi fonetik o‘ziga xosliklar, xususan, undosh tovushlarning xususiyatlari tekshiraldi.

O‘zbek xalq lahjasidagi undoshlar, asosan adabiy tildagi holatiga mos keladi. Unda hozirgi adabiy tildagi ayrim undoshlar qo‘llanilmaydi. Lahjadagi f undoshi shular jumlasidandir. O‘zbek adabiy tilidagi f undosh tovushi Balx o‘zbek shevasida p shaklda ishlatiladi.

B tovushi janragli undosh tovush bo‘lib, lablarning bir-biriga chipslashuvidan hosil bo‘ladi. U p, m, v undosh tovushlariga o‘tishi ham sezilib turadi: Ova/avamlar kesin sho‘lor biladilar vezi, pichaq/pichoqt opkenganr qayrab kelayin, xatti pitib ke, jo‘g‘algan bizav tobildi, mincha kvb gablaydi. Jo‘ra boydan xat pitirip juvard, jo‘g‘algan telfin topildi, bilardi gablari ko‘b vezi.

P tovushi. U jarangli B undoshining jufti bo‘lib, shevadagi p arab tilidan kirib kelgan so‘zlarning tarkibida uchraydi. Misollar: pikir qimastan gapirgandi vezi shunday bo‘ladi, paqat men borasamma?, 17 pisat nimirasi borekay, mincha naparg‘a am non jetkizip bo‘lama? Vo‘nga sho‘ncha parq/parx qimaydi kabilar. Bunday so‘zlar arab va fors tillridan o‘zbektiliga kirib kelgn so‘zlarga mos keladi.

T tovushi. Bu jarangli tovush bo‘llib, Balx o‘zbek shevasida so‘z oxiridan tushib qoladi, misollar: to‘r napar keptti, do‘s bosa-am, sho‘laraday, g‘ish chiqsin tom taylaymiz xo‘ppa bolam.

J tovushi sirg‘lovchi undosh tovush bo‘lib, ayrim so‘zlar takibida U-tovushi so‘z boshida kelganda oldidan qo‘llanadi. Juzum(uzum)lar pishiptti, kelindi qo‘lig‘a juzuk soldi kiyov.

Ch tovushi. J tovushining jufti bo‘lgach va jarangsiz til oldi tovushlardan sanaladi. So‘z o‘rtasi va oxirida ch tovushi kelganda, sh undoshiga o‘tish hodisasi eshtiladi.

Misollar: chaqalaq oshqapti, eshkilar sottom bozarg‘, suvdi ishsin so‘ng borabiz, ushta kitou oldim, bir jer am bo‘sa sotaman, qo‘shqar qancha berasiz boy aka?

X undosh tovushi ayrim so‘zlarda Q tovushiga o‘tish hodisasi ko‘p uchraydi. xalamdi jo‘xlab kedim bormalar, daraqlarg‘a chimciqlar qo‘ndi, vax keltilar ku.

R tovushi o‘ziga qadar ayrim xususiyatlarga ega, so‘zlarning o‘rtasi va oxirida chegarasiz holda ishlatilishi kuzatiladi: A) so‘z o‘rtasida kelganda, ba‘zan orttiriladi: arrig‘di boshidan keldim, qarri kampirlar xush ixtlot bo‘ladi; B) so‘z oxirida ishlatilganda, L undoshiga almashtiriladi: davazani zanjil(zanjir) qi, shular bila bosag yaxshi, zaril ishlardi vaxtig‘a qil. C) ayrim holatlarda so‘zning o‘rtasidan tushib qoladi: odamlani ajab xuy lai bo, qaysi nesa bakarma? qalamdi begin, bega joqdi. Ayrim so‘zlarning o‘rtasida ishlanganda, o‘xshashlikka uchrashuvi asosida L undoshiga o‘tadi. Misollar: mincha qimillading uka, tellab pil topsang, ayag‘indi bollab qo‘y.

S tovushi. Bu tovush til oldi undoshlari tilning old qismi yqori tish yoki milkka tomon harakat qilishi natijasida paydo bo‘lgach, Balx o‘zbek shevasida boshqa fonemalar singari J va Ch tovushlariga o‘tadi. Jochilar kengar, chpcha boshlardi ishi shundayin bo‘ladi, Chachingdi torasang buladi ku, ayi bir to‘r ser bug‘day chachip kelayin.

G‘ tovushi. Bu tovush janrangli til orqa undosh bo‘lgach, Baxl o‘zbek shevasida u tovushi o‘rnida qo‘llanilishi aniq. Albatta bu fonetik qoe‘dalari asosida g‘ tovushiga o‘tadi. Misollar: bi qancha ovur ekan? Buvoz inak semiz bo‘ladi, buvmagin velib qoladi, sov vezi sho‘ odam?

Q tovushi. Bu tovush portlovchi jarangsiz undosh bo‘lib, tilning orqa qismida paydo bo‘ladi. Adabiy tilida so‘z so‘ngida kelganda, Balx o‘zbek shevasida g‘ fonemasiga almashadi. Orig‘/arig‘dan suv kemaydiekay, bi dashlarga jantag‘ ko‘p, temir tarag‘ minan chach taraydi, mol so‘gich pichag‘di ber. Ayrim so‘zlarda X tovushning birmuncha K undosh tovushlariga monand talaffuz qilinishi kuzatiladi: cho‘xti ko‘p songar sandalig‘a, jo‘g‘arig‘a chaxmax urayapti, hsulardi ko‘prak bering,

G fonemasi. Bu tovush yumshoq tanglay bilan til orqa qismining bir-biriga yaqinlashvda hosil bo‘ladi. bu jaranli undosh tovush, so‘zlarda ularoq jangsiz undosh K o‘rnida ishlatiladi. Misollarni Balx o‘zbek shevasidan o‘qiymiz: kuraglardi bering qor kuraymiz, ko‘kraglarig‘a tosh bosib jirgan odamlar bilar.

N tovushi, jarangli sonor tovush sanalgan bu undoshning hosil bo‘lishida til, tish va burun ishtirok etadi. Bu tovush sonor L fonimiga o‘tish hodisasi Balx o‘zbek shevasidan misol: mincha am millat bo‘lama vezi, millat qisang bermagin edi. Ayrim holatlarda D tovushiga moslashib talafuz etiladi. Kunniz kunga har ish borsayz bo‘mayma? Qana ko‘raynik nima bo‘laekan.

L fonemasi. Bu sonor bo‘lib, til oldi tovush sanaladi. Bu tovush ayrim so‘zlashuvlardagi fe‘l tarkibidan tushub qoladi. Misol: qig‘an ishlangizni ayting qana! Biltir borib kegan edi vali boy uyladan, kedin qana nima dediekay? Bolalani ketiring davo berayin. Ba‘zan so‘zlar o‘rtasida ishlatilganda N bilan almashinadi. Misol:

qovnnarimiz pishipty kelingizlar jega'ni, kattakannardan kum keladilar? Qomnardi bi to'yg'a aytmasangiz bormayman.

Undoshlardgi o'xshashlik hodisasi: Bu hodisa undoshlarning yon tovush ta'sirida yumshashi, jarangli va jarangsizlanishi, paydo bo'lish o'zgarishi o'rniga yuzaga keladi. Bu hodisa ikki variant to'liq va qisman asosida ajralishi mumkin.

1. To'liq o'xshashlik: bunda so'zlarda oldingi tovushning vositasiz ta'siri orqali keyingi tovush o'z xususiyatini o'zgartirib, oldingi o'xshash tovushga aylanadi. Bu xususiyat Balx viloyatidagi o'zbek qipchoq shevasida quyidagidek ishlatiladi. T tovushini d tovushiga o'tish hodisasi: bi kitpti veqiptti Jamila, do'larini ko'riptti bozarda, tushtdi vaxti bo'ptti,

D tovushi sonor N, L tovushlariga o'tish hodisasi: jimirqalardi olli gulnar xala, velli boymirad polvon, qo'sh aydab kelli odirdan deqon, aka ish qip bo'lli, yinnama jotay jog'at! bindayin odamlar nonnay.

2. Qisman o'xshashlik to'liq o'xshashlik singari Balx viloyatidagi o'zbek xalq so'zlashuvlari o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Misollar: ayisa bo'ladi xu mincha ozar beradi mardimdi, sirg'ani qulag'ig'a tag'ti, suv iyssa bo'lama? Sutti ishtiku bi bacha! Anovi bila keng uultiramis, erta to'ga aytqan/aytg'a.

3. Murakkab o'xshashlik: so'z tarkibidagi ikki undosh talfuzida o'zgarib, bir shaklga yoki boshqa ko'rinishga o'tib qoladi. Misollarini Balx viloyatidagi o'zbek so'zlashuv tilidan tanlab oldik: aytip ke akamdi bozardan, otamdi bilasi borg'in, kitopti o'qimasang nima qilasang mijg'ilab, otam bozardan kepti.

Noo'xshashlik. Bu hodisa ham Balx o'zbek so'zlashuv tilida quyidagicha uchraydi: biran odamdi xislati ko'p joman bo'ladi, parvona topkanini tuuyadi xaltaga solip, zaril gaplardi ayting, ushtag'ina bolam bo vezi, bir siz minan ish bo'maydi. Umumiy holda Balx o'zbek shevasida bunday hodisalarning turli xususiyatlardan biri sifatida ishlatilishi ancha.

Qo'sh undoshlilik. Fonetikdagi bu hodisa so'zlarning ikkita bir xil undosh tovushlarning juft holda kelishidan hosil bo'ladi. Bu xususiyat o'zbek adabiy tili va shevalarida, ayniqsa Balx o'zbek shevasida ko'p kuzatiladi: oppa keng non jiymiz, ollattma meni havsalam jo'x.

Xalq so'zlashuv tilida ularning hosil bo'lishi turli xil fonetik o'zgarishlar bilan bog'liq. Bu hodisa adabiy tilga qadar ko'p uchraydi. Achiq- chuchiqliq nesani jemang, toqis odam bo'sam bakar emas, sakis odam keladi yirta, chaqan kesang bo'mayma?

Xulosa o'rnida aytish kerakki, Balx shevasida undosh tovushlar talaffuzi o'ziga xos bo'lib, ushbularning tadqiq etish dolzarb masala sanaladi.

FOYDALI ADABIYOTLAR:

1. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2016.
2. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. Toshkent: Nodirabegim nashriyoti, 2021.

3. Eshonch Z. O'zbek tili gramatikasi. Kobul: xuroson bosmaxonasi, 2014.
4. Oltoy N. O'zbek tili so'zligi. Moliziyo: saqofat intishoroti, 2007.
5. Ibrohimov C. O'zbek tilining andijon shevasi. Fan nashriyoti. 1967.